

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20929204>

STANDARTLASHTIRISH VA TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDAGI O'RNI

Doniyev Erkin Tangimuratovich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, texnika fanlari nomzodi, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Maqolada ishlab chiqarish korxonalarida investitsiyalarning o'rni va ahamiyati; respublikamizda investitsiyalarni jalb etish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar; investitsiyalarni jalb etish uchun zarur sharoitlar; mahsulot sifatiga ta'sir etuvchi omillar, mahsulot sifatini oshirishda standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining ta'siri kabi masalalar o'rganib chiqilgan va tahliliy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: *Investitsiya, ishlab chiqarishni mmodernizatsiya qilish, huquqiy asos, mahsulot sifati, standart, texnik reglament.*

АННОТАЦИЯ

В статье изучены и приводятся аналитические выводы о роли и значении инвестиций в производственные предприятия; мероприятиях, принимаемые для привлечения инвестиций в нашей республике; условиях привлечения инвестиций; факторах, влияющие на качество продукции; влиянии стандартизации и технического регулирования на повышение качества продукции.

Ключевые слова: инвестиция, модернизация производства, правовая основа, качество продукции, стандарт, технические регламенты.

ABSTRACT

The article examines and presents analytical conclusions on the role and importance of investment in manufacturing enterprises; measures taken to attract investment in our republic; conditions for attracting investment; factors influencing product quality; and the impact of standardization and technical regulation on improving product quality.

Key words: Investment, production modernization, legal basis, product quality, standard, technical regulations.

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston iqtisodiyotida tub islohotlar amalga oshirildi. Real iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida davlat ulushi kamaytirilib, mulkchilikning turli shakllari barpo etildi. Mamlakatimizda xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashga, ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish va yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga, bank tizimini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Ishlab chiqarishga investitsiyalarni jalb etish iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Investitsiya, oddiy qilib aytganda, ishlab chiqarishni rivojlantirish maqsadida qo‘shimcha mablag‘ kiritish demakdir. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz iqtisodiyotiga ichki - (davlat, yuridik va jismoniy shahslar, tijorat banklari) va tashqi - (xorijiy mamlakatlar tashkilotlari, fuqarolari, banklari) investitsiyalar keng jalb etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 27-avgustdagi “O‘zbekiston respublikasi milliy investitsiya fondini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-303-son Qaroriga muvofiq, mamlakatimizda investitsiya muhitini yanada rivojlantirish maqsadida maxsus investitsiya fondi tashkil etildi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2025 yil 16-yanvar kuni investitsiyalarni keng jalb etish va eksport hajmini oshirish borasidagi ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi asosiy vazifalar muhokamasi bo‘yicha bo‘lib o‘tgan videoselektor yig‘ilishida mamlakatimizdagi ochiqlik, kuchli investitsiya siyosati natijasida iqtisodiyot barqaror o‘tib kelayotgani alohida qayd etildi. Xususan, 2024-yilda yalpi ichki mahsulot 6,5 foizga oshib, 115 milliard dollarga yetdi. Xorijiy investitsiya 1,6 barobar o‘tib, qariyb 35 milliard dollarni tashkil qildi. Qiymati 10 milliard dollarlik 242 ta yirik va o‘rta loyihalar ishga tushdi. Eksport ilk bor 27 milliard dollarga yetdi.

O‘tgan yili tog‘-kon, neftgaz, kimyo, qishloq xo‘jaligi sohalarida investitsiya 2 karra oshgan. 50 ta tumanga 100 million dollardan ko‘p sarmoya kirib kelgan.

Iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarida chet el investitsiyalarini keng jalb etish iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish, korxonalarni modernizatsiya qilish va zamonaviy texnika bilan qayta jihozlash hamda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishda muhim omil bo‘ladi. Mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarning jalb etilishi uning iqtisodiy imkoniyatlarini jadallik bilan kengayishi, yangi texnika va texnologiyani joriy etish, yuqori sifatli eksportbop mahsulotlarni o‘zlashtirish va ishlab chiqarish, pirovard natijada mamlakat milliy daromadini oshishi va xalq farovonligining oshishiga olib keladi.

Shu bilan bir qatorda, investitsiyalarni jalb etilishi, yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi bandligini ta‘minlash, ichki bozorni raqobatbardosh sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlashga ham xizmat qiladi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etish quyidagi qator omillarga bog'liq:

1. Investitsiya kiritiladigan mamlakatda tinchlik, siyosiy va ijtimoiy barqarorlikning mavjudligi;
2. Tadbirkorlikni va kiritilgan investitsiyalarni himoya qilish va qo'llab-quvvatlash uchun huquqiy baza yaratilganligi, qabul qilingan qonunlarga amal qilinishi;
3. Mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi, inflyatsiya (davlat puli qadrsizlanishi) ning pastligi;
4. Ichki va tashqi bozorda ishlab chiqariladigan mahsulotga talabning mavjudligi;
5. Yangidan tashkil etiladigan yoki modernizatsiya qilinadigan ishlab chiqarish korxonasi infratuzilmalari (temir yo'llar, asfalt yo'llar, elektr, gaz, suv ta'minoti) ning mavjudligi yoki mavjud infratuzimlarga yaqinligi;
6. Sifatli va arzon mahsulot ishlab chiqarish uchun sharoitlarning mavjudligi va boshqalar.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda investitsiyalar va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, xususiyl mulkni himoya qilish uchun barcha huquqiy asoslar yaratilgan. Mamlakat ichki bozorida mahsulotlarga talab katta. O'zbekistonning iqlimiy sharoiti, moddiy resurslarining ko'pligi, geografik joylashuvi, mamlakatdagi tinchlik va barqarorlik, o'zbek xalqining mehnatsevarligi va shu kabi qator ijobiy holatlar xorijiy investitsiyalarning mamlakatimiz iqtisodiyotiga kirib kelishi uchun katta omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Investitsiyalar kiritilgan ishlab chiqarish korxonalarida mahsulotlarni tayyorlashda kabul qilingan standartlar va texnik reglamentlar talablarini bajarilishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega, chunki bu hujjatlar mahsulot sifatini belgilab beradi. Shu sababli, mamlakatimizda standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Metrologiya to'g'rida, Standartlashtirish to'g'rida, Texnik jihatdan tartibga solish to'g'ridagi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va Qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarorlari buning yaqqol isbotidir.

Mahsulot sifatiga qator omillar ta'sir etadi. Bu omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- xomashyo butlovchi qismlar, materiallarning sifati, ularning va tayyor mahsulotlarning saqlanish va ist'molchilarga yetkazib berish holati;
- ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan zamonaviy texnologiyalar va texnik vositalarning qo'llanilishi;
- tegishli aniqlikni ta'minlaydigan o'lchash vositalaridan foydalanish holati;

- zamonaviy texnik vositalarni ishlata oladigan yuqori malakali xodimlarning mavjudligi;

- tashqi tabiiy omillar.

Yuqoridagigi omillarni hisobga olgan holda mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish mahsulot sifatini standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi, uning raqobatbardoshligini oshishiga va kapital qo'yilmalarni (shu jumladan, kiritilgan investitsiyalarni ham) qoplanish muddatini kamaytirishga xizmat qiladi. Investitsiyalarning qisqa muddatlarda qoplanishi qo'shimcha mablag'larni vujudga kelishiga, bu esa, o'z navbatida, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va kengaytirishning garovi bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 27-avgustdagi "O'zbekiston respublikasi milliy investitsiya fondini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-303-son Qarori. - Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30 – martdagi "Standartlashtirish faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi VMQ - 177-son Qarori. - Lex.uz.
3. Fayziyev Sh.N. Investitsiyalar auditi va baholash//Fayziyev Sh.N., Xodjayeva M.X., Davlatov X.M./ O'quv qo'llanma – Toshkent, Tafakkur bo'stoni, 2012.-160 b